

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ

Бегжанов Бердах Нажимович – ассистент University of Innovation Technologies.

Ерниязова Гулнара Тузелбаевна-студентка группы 1ММТ 23 University of Innovation Technologies.

Аннотация: В статье рассматривается анализ трансформации управленческого учета в контексте диджитализации с учетом современных требований и условий бизнеса.

Ключевые слова: цифровые технологии, диджитализация, управленческий учет, бизнес-среда, бюджетирование.

Annotation: This article examines the transformation of management accounting in the context of digitalization, taking into account modern business requirements and conditions.

Key words: digital technologies, digitalization, management accounting, business environment, budgeting.

В современном мире, где цифровые технологии стремительно меняют ландшафт бизнеса, новое значение приобретает и управленческий учет в условиях цифровой экономики. Исследуемая проблема становится особенно актуальной в контексте сегодняшних реалий, что приводит к внесению существенных корректив в стандартные бизнес-процессы и изменения в бизнес-среде, требуя от субъектов хозяйствования быстрого переосмысления и адаптации своих стратегий, в том числе в аспекте управленческого учета. Развитие информационных технологий и диджитализация бизнес-процессов с учетом запросов пользователей способствуют обеспечению автоматизированной систематизации и обработки учетной информации для использования пользователями разных звеньев менеджмента и принятия управленческих решений [1].

Управленческий учет является ключевым элементом в системе управления предприятия. Он предоставляет менеджменту важную информацию для принятия бизнес-решений, планирования, контроля и оценки эффективности деятельности. Исторически развивался как ответ на потребности бизнеса в детальном анализе расходов и прибыли, а также для поддержки стратегического планирования. Традиционные методы управленческого учета в основном сосредотачивались на внутреннем сборе и анализе данных, что часто включало в себя ручную обработку больших объемов информации. Однако, с развитием технологий и появлением цифровой эры, его роль претерпела значительные изменения. Управленческий учет как важный инструмент в системе управления бизнесом прошел значительный путь развития, что отражено в многочисленных работах ученых и практиков. Научное мнение сосредотачивается на изучении эволюции управленческого учета как ответа на растущие потребности бизнеса в действующих инструментах для планирования, контроля, принятия решений и оценки эффективности. Одним из ключевых аспектов, на котором сосредоточено внимание, является интеграция управленческого учета с общей стратегией компании. Актуальным объектом исследований является изучение влияния международных стандартов на развитие управленческого учета. Так, ученые анализируют адаптацию международных практик к реалиям, в частности в контексте глобализации и интеграции в мировое экономическое пространство [2]. Отдельным направлением исследователей является роль информационных технологий в современном управленческом учете. В работах исследователей подчеркнута значимость ИТ-инструментов в улучшении эффективности учетных процессов и предоставлении руководству качественной информации для принятия решений. В целом анализ публикаций по развитию теории управленческого учета указывает на глубокое понимание необходимости постоянного обновления подходов и методик в условиях быстрого развития рыночной среды и технологий. В

частности, в условиях диджитализации эти исследования открывают новые горизонты для повышения эффективности управленческого учета, обеспечивая компаниям мощный инструмент для адаптации и развития в современной динамичной бизнес-среде. Диджитализация способствует новым возможностям управленческого учета, включая автоматизацию и использование сложных аналитических инструментов. Цифровые технологии, такие как ERP-системы (Enterprise Resource Planning), Bigdata, искусственный интеллект (AI) и машинное обучение, способствуют новым возможностям для сбора, обработки и анализа данных. Автоматизация учета бизнес-процессов снижает риск ошибки человека и обеспечивает более быстрое и эффективное его ведение. Цифровые инструменты позволяют интегрировать разнообразные источники данных, обеспечивая более глубокий и всесторонний анализ. Пока цифровые технологии в управленческом учете становятся не просто инструментом эффективности, но и средством выживания и адаптации бизнеса к быстро меняющимся условиям. Модернизация и осовременивание в цифровой экономике может помочь быстрее реагировать на недопущение кризисных ситуаций, оптимизировать ресурсы и поддерживать постоянство деятельности даже в условиях неопределенности и нестабильности. Таким образом, ведение управленческого учета в условиях развития и интеграции цифровых технологий открывает новые перспективы для повышения эффективности управления, особенно в сложных и динамичных условиях современной бизнес-среды.

Адаптация управленческих практик стала ключевой для сохранения деятельности и получения положительных результатов бизнеса. В этом контексте управленческий учет играет одну из ролей, помогая менеджменту компаний принять обоснованные решения в условиях высокой неопределенности и риска. Прежде всего, важным становится гибкий подход к бюджетированию и финансовому планированию. Традиционные методы бюджетирования могут оказаться неэффективными из-за быстрых изменений

в экономической среде. Поэтому компании прибегают к таким практикам, как ролинговое планирование и сценарное планирование, что позволяет им быстрее реагировать на изменения и корректировать свои финансовые планы. Возрастает важность управления рисками, поэтому осуществляется активное внедрение системы управления рисками, включающих идентификацию, анализ, мониторинг и реагирование на потенциальные угрозы. Наиболее удобным для этих целей может стать доступ к облачным технологиям и цифровым формам организации управленческого учета. Управленческий учет в современной бизнес-среде все больше полагается на цифровые инструменты и технологии. Облачные вычисления, искусственный интеллект и аналитика больших данных помогают компаниям повысить гибкость и оперативность управления, обеспечивая быстрый доступ к актуальной информации для принятия решений.

Это включает в себя широкий спектр программных продуктов и систем, позволяющих автоматизировать учетные процессы, повысить точность данных и предоставить руководству более глубокий анализ для принятия обоснованных решений.

Выводы. Управленческий учет, как процесс сбора, анализа, интерпретации и передачи информации, необходим для принятия управленческих решений. Фиксация и отображение данных бизнес-процессов обеспечивает управленческий персонал информационной базой для анализа, планирования и бюджетирования, помогая менеджменту компании в принятии бизнес-решений, их оптимизации и построению краткосрочных и долгосрочных стратегий.

Список использованной литературы:

1. Бычкова С.М. Информационные технологии в бухгалтерском учете и аудите. - М., - 2005.
2. Кутер М.И. Теория бухгалтерского учета. - М., - 2007.